

QÍYAS JÍRAWDÍN “EDIGE” DÁSTANÍN ATQARÍWINDAĞÍ ÓZINE TÁN
IMPROVIZACIYA USÍLÍ

Yaxiyayeva Sh.

Ózbekistan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi Qaraqalpaq gumanitar
ilimler ilim izertlew inistituti, Nókis qalası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15367983>

Annotatiya. Bul maqalada Qaraqalpaq jirawı Qıyas jirawdın “Edige” dástanın atqarılıwındağı ózgesheligi aytiladi. Jumabay jirawdın ómiri hám dóretiwshiligi haqqında sóz boladi. Jirawdın jirawshılıqqa kirip keliwi, balalıq waqıtı, ustazları hám ustazlarınan qaysı dástanlardı úyrengeniu haqqında keltirildi. Sonday- Jumabay jirawdın jirawshılıqtı pútkil dúnyağa tanıtwı haqqında hám keltirip óttik.

Gilt sózler: Jıraw, dástan, jurnalist, terme, tolgaw, qobiz, anjuman, kórkem óner, mádeniyat, ustaz-shakirt.

УНИКАЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ В ПОЭМЕ «ЕДИГЕ» КЫЯСА ЖИРОВА

Аннотация. В данной статье пойдет речь о жизни и творчестве Кыяса Жирова, каракалпака Жирова. О вступлении ростовщика в ростовщичество и у кого учились его учителя и какие друзья.

Ключевые слова: Жиров, поэт, журналист, терме, толков, гобиз, конгресс, искусство, культура, учитель-ученик.

A UNIQUE IMPROVISATION IN THE POEM "EDIGE" BY QIYAS JIROV

Abstract. This article tells about the life and work of Kiyas Jyrov, the Karakalpak jirov. About Jiro's entry into pawn shop, who are his teachers and which friends he learned from.

Keywords: Jirov, daston, journalist, terme, tolgov, qobiz, anjuman, kórkem óner, culture, teacher-student.

Qaraqalpaqlarda jirawshılıqtı tiykarǵı kásibi etip, el aralap, xalıq algısı hám húrmetine iye bolǵan jirawlar júdá kóp bolǵan. Usınday húrmetke bólengen qaraqalpaq jirawlarınıń biri, saz hám sóz ustası, qatıqlaq, shayırlıq hám improvizatorlıq qáiletke iye talant iyesi Qıyas Qayratdinov boldı (1903-19730. Qıyas Qayratdinovtıń ómir jolı hám dóretiwshiligin úyreniw arqalı biz XX ásirdeǵı alasapıranlı dáwirdeń tariyxıy-jámıyetlik siyasiy waqıyaların hám ol atqarǵan dástanlar menen terme-tolǵawlardı úyreniw arqalı jirawshılıq talantınıń sırların, xalıq miyrasın áwladlarǵa jetkeriwdegi xızmetlerin bilemiz.

May, 2025-Yil

Qiyas jiraw imprvizator jiraw bolgan. Qiyas jiraw dástanlardı atqarğanda hár bir detalğa, hár bir syujetke ayrıqsha itibar bergen. Óziniń tókpe shayırlıǵı sebepli dástanlardı keńnen bayıtıp qızıqlı, kórkem etip súwretlep bergen. Bir ǵana “Edige” dástanı mısasında alıp qarasaq Edige dástanın Esemurat jiraw hám Qiyas jiraw, Óteniyaz jiraw variantı bar. Qiyas jiraw variantı kólemiń keńligi, sheber qurastırılǵan kompoziciyalıq qurılısı hám mazmunınıń tolıqlıǵı jaǵınan úlken ahmiyetke iye. Bul dástannıń eń tolıq nusqası jirawdıń óziniń qol jazbası ÓZR İlimler Akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi kitapxanasında qol jazbalar xorında 41771, 41772, 41773-sanlı inventar nomeri menen saqlanbaqta. Qol jazbanıń kólemi 16,296 qatar qosıqtan ibarat.

Biz maqalamızda “Edige” dástanınıń Erpolat jiraw Ramberdi ulı, Óteniyaz jiraw Iyimbet ulı, Qiyas jiraw Qayratdinov variantların salıstırıp analizlewdi maqul kórdik. Sebebi Óteniyaz jiraw Iyimbet ulı atqarǵan “Edige” dástanı haqqında Professor Sarıǵúl Baxadirova bılay deydi: “Bul variant “Edige” dástanınıń túrkiy tilles xalıqlarda bar variantlarınıń ishinde eń kólemlisi hám mazmunı boyınsha eń tolıǵı. Kólemi qara sózin esapqa almaǵanda 14000 qatar”¹.

“Edige” dástanınıń jáne bir versiyasın jırlaǵan Erpolat jiraw haqqında Professor Qabil Maqsetov tómendegishe pikir bildiredi: “Edige” dástanınıń házirgi qolda bar variantlarınıń ishinde Erpolat jiraw variantı eń bahalılarınan esaplanadı. Waqıyanıń anıqlıǵı, kompoziciyanıń tutaslıǵı, kórkem súwretlewdiń sheber qurastırılıwı boyınsha Erpolat aytqan “Edige” dástanı qaraqalpaq folklorınıń klassikalıq dóretpesi bolıp esaplanadı” – dep keltiredi.

Jáne de Qiyas jiraw Qayratdinovtıń atqarǵan “Edige” dástanı boyınsha hám Professor Qabil Maqsetovtıń tómendegishe tujırmalı pikirleri bar: “Oqıwshı Qiyas jiraw torlaǵan “Edige” dástanınıń variantın oqıp otırıp hár bir tradiciyalıq epizodtıń, hár bir dástannıń detalınıń tolıq hám kórkem súwretleniwini bayqaydı. Qiyas jirawǵa tán bolǵan kórkem sózge sheberlik ol bergen varianttan bastan aqırına seziledi. Folklorı xarakterli bolǵan kóp variantlılıq, kórkem súwretlew quralları menen jirawdıń individuallıq kúshi hám improvizaciyasınıń kórinisi Qiyas jiraw versiyasında kózge taslanadı”². Joqarıda keltirilgen folklorist ilimpazlarımızdıń bahalı pikirlerine súylene otırıp bul úsh versiyanıń bir-birinen ayırmashılıqların kórip shıǵıw hám Qiyas jiraw Qayratdinovtıń sheberligin ashıp beriwdi maqset qılıp aldıq.

“Edige” dástanınıń baslanıwı úsh jirawda úsh túrli etip berilgen.

Mısalı: Óteniyaz jiraw

Ertegi áyyem zamanında,

¹ “Edige” ÓzIAQQB Nájim Dawqaraev atındaǵı til hám ádebiyat inistituti. Nókis “Qaraqalpaqstan” 2001. 197-b.

² “Edige” ÓzIAQQB Nájim Dawqaraev atındaǵı til hám ádebiyat inistituti. Nókis “Qaraqalpaqstan” 2001. 132-b.

Noğaydın tolı jurtında,
Musırman olayatında,
Edil menen jayıqtan,
Bóktergili adırdan,
Bógenekli shúngilden,
Qumgent degen qaladan,
Qubuğur degen jaylawdan,
Toqıraw suwdın boyınan,
Ǵargalı elek sayınan,
Nurannın qara qumınan,
Oyıl menen qıyıldan,
Xan Toqtamıs xalqında.

Óteniyaz jırawda dástannın baslanıwında waqıya bolıp atırǵan orın áyyem zamanda, musılman xalqında, Noğaylınıń jurtında ekenligin 13 qatarlı qosıq penen táriyplep Erpolat hám Qıyas jırawda ayılmaǵan jer suw atamaların keńnen qollanıp dátandı ashıp bergen.

Dástannın baslanıwı, waqıya bolatuǵın jeri Qıyas jırawda keń etip súwretlengen:

Erte áyyem zamanda,
Din musılman xalıqında,
Az noğaylı elinde,
Toxtamıs xannın jurtında,
Aq mańıt degen urıwda,
Aqılı bar, esi joq,
Túri adam miyi joq,
Bala-shaǵa úyi joq,
Kiyim kiyer xuwıshı joq,
Adam menen isi joq,
Kúndizi joq, keshi joq,
Atap qoyǵan atı joq,
Kele boyın túk basqan,
Shashı ash beline túsken,
Heshnársege qızıqpaydı,
Dúnya dese jıraq qashqan,
Bir ataqlı sayıl bolıptı...

May, 2025-Yil

- dep qaysı zamanda, qaysı xalıqta, kimnıń dáwirinde, qaysı ruwdan ekenligine bayanlap soń qaharmannıń ózine tolıq sıpatlama beredi. Qıyas jıraw ulıwma 17 qosıq qatarı menen kiris bólimin bayanlap bergen.

Al Erpolat jıraw Túkli Áziyz babanıń eli, jurtı haqqında sıpatlam bermeydi. Waqıyanıń baslanıwın Qubır degen áwliyede Baba túkli Áziyz denesin tók basıp júretuǵın edi dep baslaydı. Óteniyaz jırawda Qubır áwliye haqqında ayılmaydı ulıwmalıq Daǵıstan dep jer ataması menen keltiredi.

Erpolat jıraw bulaq jaylasqan orındı Qubır degen áwliye dep keltirse, Qıyas jırawda Qubırly degen bay terektiń túbinde bulaq bar edi dep keltiredi. Jáne de Óteniyaz jırawda Túkli Áziz babanıń qolında er soǵatuǵın óneri bar dep keltiredi, Erpolat hám Qıyas jırawda óner, kásip-kár haqqında sóz etilmegen. Úsh jırawda kepterlerdiń keliwide úsh túrli bayanlanılǵan. Mısalı: Óteniyaz jıraw variantında perilerdiń keletuǵın sháshme boyına aqım qazadı hám perilerdiń qansha jilda neshe keletuǵını haqqında sóz bolmaydı. Qıyas jıraw kepterlerdi bulaq boyına jil on eki ayda úsh keledi dep keltirse, Erpolat jıraw jil on eki ayda bir márte keletuǵın edi dep keltiredi. Jasırınıp otırǵan Baba túkli Óteniyaz jıraw variantında eki kepterdiń de lipasların aladı, Qıyas jıraw variantında tek bir periyzattıń kepter qabın aladı, al Erpolat jıraw variantında Baba túkli úsh periyzattıń hám kepter qabın aladı. Jáne de Perilerdiń Baba túklige qoyǵan shártleri úsh jırawda úsh túrli berilgen. Mısalı: Óteniyaz jıraw variantında peri tárepinen úsh shárt beriledi: Jatqanda qoltıǵına qaramaw, ókshesine qaramaw, shashın juwǵanda qaramaw. Erpolat jıraw variantında peri tárepinen 4 shárt beriledi: ókshesine qaramaw, suwǵa túskende ústine kirmew, qoltıǵına qol salmaw, basın juwǵanda ústine kirmew. Al Qıyas jıraw variantında bolsa peri babaǵa 6 shárt qoyadı: Óksheme qaramaw, jawırına qol salmaw, shomılǵanda ústine kirmew, qoltıǵına qol salmaw, shashın taraǵanda ústine kirmew, wádede turıp shártlerdi orınlaw.

Dástannıń Óteniyaz jıraw hám Erpolat jıraw variantlarında Baba Túkli shártti buzǵannan soń peri tuwrıdan-tuwrı kelip “shártti buzdıń. Men saǵan joqpan, sen maǵan joqsań” dep kózden ǵayıp boladı. Dástannıń Qıyas jıraw variantında bolsa babanıń lebizinde turmaǵanın bilgennen 3 ay ótken soń Peri “Adamzat seniń menen juptı boldım. Etim enisip, qanıw qarıstı. Boyıma hámle payda boldı. Meniń ata-anam bar edi. Tuwısqan apam bar edi. Kórmegenli bir qansha waqıt ótti. Anamdı saǵınıp qanaama sıymay baratırman. Kebenegimdi berseń uship barıp tuwısqanlarımdı bir kórip, bir jedelimdi basıp qaytpasam halım qıyın bolıp tur, kebenegimdi ber-? Dep jilaydı”. Kebenegin bergennen soń Periyzat uship ketip daraqtıń basında otırıp kewlindegi ókpesin hám balasın tawıp alatuǵın orındı qosıq qatarları menen bayanladı. Qıyas jıraw variantında peri Baba túkliden ketiw ushın hiylelik isletedi. Balanı Toman xojanıń shorisı tawıp alıwı, emiziwi úsh

May, 2025-Yil

jirawda hám birdey súwretlengen. Óteniyaz hám Erpolat jiraw variantlarında balanı Toqtamis xanniń aldına atın qoydıruw ushın alıp baratuǵın bolsa, Qıyas jiraw variantında Túkli baba Aq mangıt ruwınıń piri hám erkesi bolǵanlıqtan ruwlasları menen kóterilis jasap Toman xojanıń úyine perzentin sorap baradı. Dawdı sheship beriwi ushın Toqtamisqa baradı. Toqtamis xan balanıń adamiyat biná etpegenin Erpolat jiraw variantında qundaqtan biledi. Óteniyaz jiraw variantında bala biraz úlkeygennen keyin xan aldına barganlıqtan tuwılǵan waqtındaǵı iyt kóylegi moynına asılıp júrgenliginen biledi. Qıyas jiraw variantında bolsa xan balanı qolǵa alǵan waqtında qarasa balanıń qundaǵı ústine birge pitkenligin kórip biledi. Balanıń Toqtamis xanda qalıw sebebi úsh jirawdıń variantlarında hám birdey. Xan qundaqqa qarap “qıyal menen tigilgen bolsa demek periniń balası, adamiyattıń kiyimi iyne menen, periniń kiyimi qıyal menen tigiledi” - dep balanıń ústindegidey kiyim tigip keliwin tapsıradı. Eger kimde-kim balanıń ústindegidey kiyim tigip ákelse bala soniki, bolmasa bala ǵayıptan bolǵanlıǵı ushın mende qaladı deydi. Heshkim balanıń ústindegidey kóylek tigip ákelmegen soń bala xanda qaladı. Balanıń atın qoyıw boyınsha Erpolat jiraw variantında “balanıń atın Edige qoydı” – dep aytıp ketedi, al Óteniyaz jiraw variantında “ balalardıń aytqanı bolıp Edige dep atın qoydı ” - dep keltiredi. Qıyas jiraw variantında bolsa xanniń hayalı Qarashash ayım “ bala joqta “Edige bala qayda ketti?” – dep soraytuǵın edi. Qarashashtıń aytıwı menen bala Edige atandı” – dep keltiredi. Qıyas jiraw basqa dástanlardaǵı batırlardıń at qoyıw dástúrlerine muwapıq qaysıdur batırdıń atı ákesiniń túesine ense, kimisinińdur atın ulamalarǵa qoydıruwına qarap Edige batırdıń atın qoyıwında dástúrlerge iykemlestiredi. “ Qarashash ayım xanǵa ayttı: - Mina bir bala sebep penen qolına tústi. Adamnıń áwladı. Jaqsı-jaman bolsın seniń ulıń atandı. Buǵan at qoy! - dedi. Xan ulamalardı jıynap balaǵa at qoydırmaqshı boldı. Ulamalar bılay dedi: - “Ózi ǵayıbı bolsa, atı da Edige atanǵan eken. Endi ózgertiwge bolmaydı. Atı Edige tóre bolaǵoysın ” – dedi. Ulamalar balanıń atın Edige qoyıp tarqastı ”³. Usınıń menen Edige batırdıń tuwılıwı, xanniń qolına túsiwi, atınıń qoyılıwı juwmaqlanıp Óteniyaz jiraw menen Qıyas jiraw variantında waqıya Edige batırdıń jeti jasqa tolıp mektepke barıwı menen baslanadı. Erpolat jiraw variantında bolsa waqıya birden Edigeniń on tórt jasqa tolıwı menen baslanıp ketedi. Óteniyaz jiraw variantında Edige 12 jasında al Qıyas jiraw variantında 18 jasında úylendi dep keltiredi. Bul eki jirawdıń variantlarında jas tárepinen ayırmashılıq bolsa da biraq Edige úylenetuǵın qızdıń Toqtamis xanniń Xoja ruwınan saylap Qaraqas ayım atlı qızǵa úylendiriwi birdey bolıp keltiriledi. Erpolat jiraw variantında waqıya izbe-izligi boyınsha Edigeniń úyleniwi haqqında gáp bolmaydı biraq 14 jasına tolıp jılqılardı

³ Едиге 1990. Ноқис “Қарақалпақстан”. 1990. 14-6

May, 2025-Yil

bağıp, sol átiraptağı adamlardıń mashqalaların ádillik penen sheship otırǵanlıǵı haqqında sóz boladı. Óteniyaz jıraw variantında bolsa jılqı haqqında gáp bolmastan, Edige ózi jasap atırǵan átiraplarda jılap mashqalası menen kelgen adamlarǵa mashqalasın teń ádillik penen sheship berip otırǵanlıǵı haqqında sóz boladı.

Al Qıyas jıraw variantında Xannıń Qarakól degen jerde bir mıń jılqısı bar ekenligi ol ya kóbeyip ya azayıp qalmasıǵı jáne Edige batırǵa meniń jılqılarım kóbeymey atır, sen sol jerge kóship bar, jılqılarıña iyelik et degen waqıyadan baslanadı. Qıyas jıraw óziniń variantında dástandı biraz kórkemlep, waqıyanı shıyırıp, keńnen bayıtıp súwretlegen.

Erpolat jıraw hám Qıyas jıraw variantlarında jılqınıń piri “Jılqıshı ata” onnan soń Edige dep keltiredi. Bul ataw búgingi kúnimizde de ushrasadı. Jaylawlarda jılqılar awıratuǵın bolsa topıraqtı úyip Edigeniń mazarı dep aylandıratuǵın ırım sonnan qalǵan.

Qıyas jıraw variantınıń Erpolat hám Óteniyaz jıraw variantınan ózgesheligi sóz saplaw sheberliginde. Edigeniń sol átiraptağı xalıqtıń dawların sheshiwi Erpolat jırawda ayılmaydı, Óteniyaz jıraw variantında eki másele menen ashıp berilse, Qıyas jıraw variantında úsh másele menen qaharman xarakterinde aqıllıqtı, ádillikti, sezgirlikti, zeyni ótkirliğin, hár tarawdan xabardar ekenligin, mártliktiń qúdretin sheber kórsetedi. Biraq Qıyas jıraw variantında kórsetilgen másele Óteniyaz jıraw variantına qaraǵanda anıq hám reallıqqa birqansha jaqın. Mısalı: Ádillik penen sheship bergeni ushın mergenniń Edige batırǵa razı bolıp bergeni úyreginen bir kózinen qan, bir kózinen jas aqqanın kórip reymi kelip úyrekke qarap: “ Háy janıwar. Atamdı kórgenim joq, anam qanday bilgenim joq, jasıma shekem balalıq dáwrán súrgenim joq, jatqanıw boqlıq boldı, jutqanıw shańǵıt boldı, balam dep janı ashıǵan adam kórgenim joq, sol músapirshilik seniń de basına tuwıp turıp pa, adam bolsań astına at mindirer-em, iynińe sarpay jabar-em, sarpayım usı bolsın dep úyrekniń óńirin úsh mártebe sıypap ushırıp jiberedi.”⁴ - dep “ Edige ” dástanınıń 1990-jıl “Qaraqalpaqstan” baspasında shıqqan kitaptıń 144-betinde Edige batırǵa qarata “ Xan balaǵa kewil bermeydi. Balam edi dep janı ashımaydı. Shań, patas boqlıqlarda awnap jatıp, jalańash jalpı maydanda qalıp júrdi ” - degen sıpatlamalı qaytalap kórkemlep, syujetin ótkirlep, uyqasın keltirip beredi.

Bul óz nábwetinde jırawdıń aldınǵı waqıya menen keyingi waqıyanı baylanıstırıwdıǵı sheberliginiń kúshli ekenliginen dárek beredi. Jáne de Qıyas jıraw variantında Edige batırdı tek ǵana batır emes haqıyqatında periniń balası, tegi qurı emesligine dáliyl sıpatında onıń “úyrekniń óńirin úsh mártebe sıypap jibergenligi ushın qaranǵıda úyrekniń kókrege qızıl-jasıllanıw turadı.

⁴ Edige 1990. Ноқис “Қарақалпақстан”. 1990. 146-6

May, 2025-Yil

Sol Edigeniń úyrekke japqan sarpayı”⁵ – dep keltirip qaharmanniń xarakterin elede kúsheyttirip ashıp beredi. Edigeniń mergenniń gápine isenbey balanıń basına qoyıp attırǵan almasınıń tesip ótken jerin, jıraw “ almanıń eki sheti oyıq boladı, bul Edigeniń attırǵan oǵınıń tesip ótken jeri ” – dep qaharmanniń qúdiretin ele de arttırıp, bórttirip kórsetedi.

Edige batır menen Toqtamıs xanniń arasında konflikt baslanıwına sebep úsh jırawda hám birdey mazmunda beriledi. Puxaralar tóreligi, aqıllılıǵı sebep Edige batırǵa arız aytıp, xanǵa hesh bir puqaraniń arız aytpay qalıwı.

Erpolat jıraw variantında xan hayalına Edigeni óltirip ber dese, Qıyas hám Óteniyaz jıraw variantlarında saray hámeldarları Edigeni xanǵa jamanlap keledi, buǵan qulaq aspaǵan xanǵa hayalı: Edige hár tańda xanǵa sálem beriwge kelgende “ne ushın ornınızdan turıp qarsı alasız, yaki aybatı basıp júrme”⁶ - dedi. Xan biykarlap “Men sálemin otırıp alaman”⁷- dedi. Hayalı hiyle isledi, erteńine Edige keliw aldında hayalı bildirmey xanniń hasıl tonın astındaǵı palasqa iyne menen qosıp ilip tasladı. Edige kirgen waqtında xan ornınan turayın dese, palas qosılıp kóterilip baratırǵanlıǵın kórip jáne otırdı.

Bul waqıyalar Óteniyaz jıraw variantında 19 qatar qara sóz benen berilse, al Qıyas jıraw variantında qosıq qatarları menen beriledi. Kenjembaydıń tilinen Edige batırdı jaman atlı qılıp súwretlew 52 qosıq qatarı 8 shuwmaq penen berilse, Qarashash ayımnıń Edigeni jamanlap kórsetiwı 6 shuwmaq 42 qosıq qatarı menen keltiriledi. Waqıyanı bayıtıp, qosıq qatarların uyqastırıp sheber súwretlewı Qıyas jırawdıń jırawshılıq qabiletinıń, shayırlıq talantınıń joqarı dárejede ekenliginen dárek beredi.

Dástanda Edigeni óltiriwge birinshi urınıw Qarashash ayımnan boladı. Erpolat, Qıyas, Óteniyaz jıraw variantlarında Qarashash ayımnıń hiylesine Edigeniń juwabı ulıwma waqıya izbe-izligi birdey etip beriledi de biraq Qıyas jıraw variantında waqıyanı qosıq qatarları menen keńeytip, poetikalıq jaqtan bayıtıp beredi.

Erpolat jıraw variantında Edige ushın berilgen zıyapat haqqında ayılmaydı, Qıyas jıraw hám Óteniyaz jıraw variantında 62 hámeldar oylasıp, keńesip Edige batırdı óltiriw ushın zıyapat bergeni, ton kiydirip óltiriw hiylesi, Ańǵısın menen Tıńǵısın dostınıń óliminen xabarı bar ekenligin aytıwı birdey etip súwretlengen. Biraq zıyapatta Edige batırdıń 62 hámeldardıń qolınan qutılıwı Óteniyaz jıraw hám Qıyas jıraw variantında batırdıń anası járdeminde Peri qanatına asıldırıp, heshkimge sezdirместen alıp shıǵıp ketiw waqıyası birdey etip súwretlengen.

⁵ Edige 1990. Ноқис “Қарақалпақстан”. 1990. 146-6.

⁶ Edige 1990. Ноқис “Қарақалпақстан”. 1990. 147-6

⁷ Edige 1990. Ноқис “Қарақалпақстан”. 1990. 148-6

May, 2025-Yil

Edige elden shıgıp keter aldında 6 aylıq hámlese boyında qalğan Qaraqas ayımğa “ullı bolsaq atın Nuratdin qoy, qızlı bolsaq atın Qarlıgash qoy, bul meni artımnan izlep barganda tanıp alar belgi bolsın” - dep násiyatlap ketiwi úsh jırawdıń variantında hám birdey súwretlenedi.

Ulıwmalastırıp aytqanda “Edige” dástanınıń Qıyas jıraw variantı basqa jıraw variantlarınan anaǵurlım joqarı dárejede kórkemlengen hám sheber dóretilgen.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Давкараев Н., «Очерки по истории дореволюционной каракалпакской литературы», Ташкент, 1959.
2. Dáwqaraev N., «Revolyuciyaǵa shekemgi qaraqalpaq ádebiyatı tariyxınıń ocherkleri», Nókis, QQMB, 1961.
3. Едиге 1990. Нокис “Каракалпакстан”. 1990
4. Мақсетов Қ., «Қарақалпақ фольклорының эстетикасы», Нókis-1971.
5. Мақсетов Қ., «Қарақалпақ hám áдебиyat», Nókis-1975.
6. Мақсетов Қ., Тájимуратов А., «Қарақалпақ фольклоры», Nókis-1979.
7. Аымбетов Қ., Қарақалпақ фольклоры, «Қарақалпақстан áдебиyatı hám iskusstvosi» журналы, 1939-жыл №3.
8. Аымбетов Қ., «Халық даналыǵы», Nókis-1968.
9. Аымбетов Қ., Кожуров О., Қарақалпақ áдебиyatınıń túрleri, «Қарақалпақстан áдебиyatı hám iskusstvosi» журналы, 1939-жыл №4.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH